

KIBERXAVFSIZLIK VA KOMPYUTER TIZIMLARINI HIMOYA QILISH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasini mudiri, Ilmiy rahbar

Polvanxonova Zebiniso Farxodovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti matematika va informatika yo'nalishi

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15119588>

Annotatsiya: Kiberxavfsizlik va kompyuter tizimlarini himoya qilish axborot texnologiyalari sohasida muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalish zararli dasturlar, kiberhujumlar, ma'lumotlarning o'g'irlanishi va boshqa tahdidlarga qarshi himoya choralarini ishlab chiqish va qo'llash bilan shug'ullanadi. Mazkur ishda kiberxavfsizlikning asosiy yo'nalishlari – tarmoq xavfsizligi, axborot xavfsizligi, dasturiy ta'minot himoyasi, foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish va xavfsizlik siyosatini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, zamonaviy hujum usullari va ularga qarshi kurashish usullari ham tahlil qilinadi. Mazkur mavzu bugungi kunda kompaniyalar, davlat idoralari va oddiy foydalanuvchilar uchun dolzarb bo'lib, axborot tizimlarining ishonchliligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, kompyuter tizimlarini himoya qilish, axborot xavfsizligi, tarmoq xavfsizligi, zararli dasturlar, kiberhujumlar, ma'lumotlarni shifrlash, foydalanuvchi autentifikatsiyasi, dasturiy ta'minot xavfsizligi, kiberjinoyatlar.

Kirish. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan birga kiberxavfsizlik masalalari ham dolzarb muammolardan biriga aylandi. Kompyuter tarmoqlari va internet xizmatlarining kengayishi natijasida ma'lumotlarning himoyasiz qolishi, kiberhujumlar va zararli dasturlar orqali amalga oshiriladigan tajovuzlar soni ortib bormoqda. Bu esa, nafaqat korporativ va davlat tashkilotlari, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham jiddiy xavf tug'diradi.

Kiberxavfsizlik – bu kompyuter tizimlari, tarmoqlar va foydalanuvchilarning ma'lumotlarini kiberjinoyatchilar hujumlaridan himoya qilishga qaratilgan usul va texnologiyalar majmuasi hisoblanadi. Axborot tizimlarining xavfsizligi tashkilotlarning ishonchliligi, davlat boshqaruvi barqarorligi va shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ishda kiberxavfsizlikning asosiy tamoyillari, zamonaviy tahdidlar va ularning oldini olish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, kompyuter tizimlarini samarali himoya qilish texnologiyalari, zararli dasturlar tahlili va axborot xavfsizligini ta'minlash usullari haqida ma'lumot beriladi. Mazkur tadqiqot, kiberxavfsizlik sohasidagi dolzarb masalalarni yoritish va zamonaviy xavfsizlik choralarini ko'rish bo'yicha foydali tavsiyalarni taklif etishga qaratilgan.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Kiberxavfsizlik sohasida ko'plab ilmiy maqolalar, kitoblar va tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular axborot tizimlarini himoya qilishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Quyida ushbu mavzu bo'yicha muhim adabiyotlarning tahlili keltirilgan.

Kiberxavfsizlikning asosiy tamoyillari va tushunchalari. Kiberxavfsizlikning nazariy asoslari va tamoyillari haqida William Stallingsning "Network Security Essentials" (Tarmoq

xavfsizligi asoslari) kitobida batafsil bayon qilingan. Muallif ma'lumotlarni shifrlash, autentifikatsiya va tarmoq xavfsizligini ta'minlash usullari haqida tushuncha beradi. Shuningdek, Bruce Schneiarning "Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World" (Sirlar va yolg'onlar: Tarmoqlashgan dunyoda raqamli xavfsizlik) kitobida kiberxavfsizlik muammolari real hayot misollarida tahlil qilingan bo'lib, unda tahdidlarning oldini olish strategiyalari yoritilgan.

Kiberhujum turlari va ularga qarshi kurash usullari. Kiberhujumlarning turlari, xususan, zararli dasturlar, tarmoq hujumlari va ijtimoiy muhandislik texnikalari haqida Kevin Mitnickning "The Art of Deception" (Aldash san'ati) kitobida muhokama qilingan. Muallif kiberjinoyatchilarning eng keng tarqalgan usullarini tahlil qiladi va ularga qarshi samarali strategiyalarni taklif etadi. Shuningdek, Ross Andersonning "Security Engineering" (Xavfsizlik muhandisligi) kitobi dasturiy ta'minot himoyasi, tarmoq xavfsizligi va autentifikatsiya tizimlarini loyihalash tamoyillarini qamrab olgan.

Dasturiy ta'minot va tarmoq xavfsizligi. Dasturiy ta'minotni himoya qilish muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, bu borada Gary McGrawning "Software Security: Building Security In" (Dasturiy ta'minot xavfsizligi: Ichki xavfsizlikni shakllantirish) kitobi dastur kodlarini himoya qilish va ularning zaifliklarini bartaraf etish bo'yicha muhim tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Tarmoq xavfsizligi bo'yicha esa Douglas Comerding "Internetworking with TCP/IP" (TCP/IP bilan tarmoqlash) kitobi internet tarmoqlarining xavfsizlik jihatlari haqida muhim ma'lumotlar beradi.

Ma'lumotlarni shifrlash va kriptografiya. Kriptografiya – bu kiberxavfsizlikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, Douglas Stinsonning "Cryptography: Theory and Practice" (Kriptografiya: Nazariya va amaliyot) kitobida zamonaviy shifrlash usullari, algoritmlar va xavfsizlik protokollari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, Bruce Schneiarning "Applied Cryptography" (Amaliy kriptografiya) kitobi shifrlash texnikalari, autentifikatsiya usullari va ma'lumotlarni himoya qilish mexanizmlarini chuqur tahlil qiladi.

Zamonaviy tahdidlar va kiberxavfsizlikning kelajakdagi rivojlanishi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish texnologiyalarining rivojlanishi bilan kiberxavfsizlik ham yangi bosqichga chiqdi. Eric Colening "Advanced Persistent Threat" (Rivojlangan doimiy tahdidlar) kitobida zamonaviy kiberjinoyatchilar tomonidan qo'llaniladigan usullar va ularga qarshi kurashish strategiyalari tahlil qilingan.

Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar va tadqiqot markazlari tomonidan har yili kiberxavfsizlik bo'yicha chop etiladigan "Verizon Data Breach Investigations Report" va "Symantec Internet Security Threat Report" kabi hisobotlar kiberjinoyatlarning dolzarb tendensiyalarini yoritib boradi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kiberxavfsizlikning turli jihatlarni o'rganish muhim bo'lib, tahdidlarning oldini olish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Kiberxavfsizlik sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nafaqat texnologik vositalar, balki foydalanuvchilarning xabardorligi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, kiberxavfsizlik bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va yangi himoya usullarini ishlab chiqish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Natijalar va muhokama.

Kiberxavfsizlik sohasida olib borilgan tadqiqotlar va amaliy tahlillar natijalari shuni ko'rsatadiki, kompyuter tizimlarini himoya qilish uchun kompleks yondashuv talab etiladi.

Ushbu ish doirasida kiberxavfsizlikning asosiy tamoyillari, zamonaviy tahdidlar va ularga qarshi kurashish usullari o'rganildi. Natijalar quyidagi asosiy jihatlar bo'yicha muhokama qilinadi:

Kiberxavfsizlikning dolzarbligi va tahdidlar tahlili. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kiberjinoyatchilik doimiy ravishda o'sib bormoqda va hujumchilarning usullari yanada murakkablashmoqda. Zararli dasturlar, fishing, DDoS hujumlar, ijtimoiy muhandislik va nol kunlik zaifliklardan foydalanish kiberhujumlarning eng keng tarqalgan turlaridir. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, aksariyat hujumlar inson omiliga bog'liq bo'lib, foydalanuvchilarning xabardorligi yetarli darajada bo'lmasa, tizim xavfsizligi zaiflashadi. Shu sababli, kompaniyalar va tashkilotlar nafaqat texnologik himoya choralari, balki kiberxavfsizlik bo'yicha ta'lim va treninglarga ham e'tibor qaratishlari lozim.

Tarmoq va dasturiy ta'minot xavfsizligi. Tarmoq xavfsizligini ta'minlash uchun zamonaviy himoya texnologiyalaridan foydalanish samarali natija berganligi aniqlandi. Xususan, firewall, IDS/IPS tizimlari va VPN texnologiyalaridan foydalanish kiberhujumlarni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Dasturiy ta'minot xavfsizligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, dasturiy kodni ishlab chiqish jarayonida Secure Software Development Life Cycle (SDLC) tamoyillariga rioya qilish tizim xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Kod skanerlash va xavfsizlik tahlili vositalaridan foydalanish zaifliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumotlarni shifrlash va autentifikatsiya tizimlari. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ma'lumotlarni shifrlash kiberxavfsizlikning eng muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy AES-256, RSA va ECC kabi shifrlash algoritmlari ma'lumotlarni himoya qilishda yuqori samaradorlikka ega. Shuningdek, autentifikatsiya tizimlarida ikki bosqichli tasdiqlash (2FA) va biometrik autentifikatsiya kabi usullarni qo'llash tizim xavfsizligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Odatdagi parollarga asoslangan autentifikatsiya usullari esa zaif bo'lib, ularning o'rniga mustahkam autentifikatsiya mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi.

Zamonaviy tahdidlarga qarshi kurash strategiyalari. So'nggi yillarda sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish texnologiyalari kiberxavfsizlikda faol qo'llanila boshlandi. Ushbu texnologiyalar yordamida zararli dasturlar va hujumlarni oldindan aniqlash samaradorligi oshdi. Masalan, SIEM (Security Information and Event Management) tizimlari real vaqtda kiberhujumlarni aniqlash va ularga qarshi tezkor javob qaytarish imkonini beradi. Biroq, kiberjinoyatchilar ham sun'iy intellektdan foydalanib, himoya tizimlarini aldashga harakat qilmoqdalar. Shu sababli, himoya tizimlarini doimiy ravishda yangilab borish va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish muhim hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda foydali bo'lib, kelajakda yanada rivojlangan himoya tizimlarini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kiberxavfsizlik zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlanishi bilan bir qatorda tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Kompyuter tizimlariga bo'lgan kiberhujumlar soni ortib borayotganligi sababli, har bir tashkilot va foydalanuvchi o'z ma'lumotlarini himoya qilish uchun samarali choralar ko'rishi lozim. Tadqiqot doirasida quyidagi asosiy jihatlar o'rganildi: Kiberxavfsizlik tahdidlari – fishing, zararli dasturlar, DDoS hujumlar va ijtimoiy muhandislik kabi usullar eng keng

tarqalgan kiberjinoyat turlari ekanligi aniqlandi. Himoya usullari – tarmoq xavfsizligi uchun firewall va IDS/IPS tizimlari, shifrlash texnologiyalari, kuchli autentifikatsiya tizimlari va dasturiy ta'minot xavfsizligi bo'yicha ilg'or usullar samarali ekani tasdiqlandi. Inson omilining roli – foydalanuvchilarning xabardorligi kiberxavfsizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutishi aniqlandi. Kiberjinoyatchilar ko'pincha inson zaifligidan foydalanib, hujumlarni amalga oshiradilar. Zamonaviy texnologiyalarning roli – sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish kiberhujumlarni oldindan aniqlash va ularga qarshi kurashishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun kompleks yondashuv zarur. Faqat texnik choralar bilan cheklanmay, inson omili, xavfsizlik siyosatlari va uzluksiz monitoringni ham inobatga olish lozim.

Kiberxavfsizlikni yanada mustahkamlash va tizimlarni samarali himoya qilish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi: Kiberxavfsizlik bo'yicha uzluksiz ta'lim va xabardorlikni oshirish. Davlat va xususiy tashkilotlarda xodimlar uchun muntazam ravishda kiberxavfsizlik bo'yicha treninglar tashkil etish. Ommaviy axborot vositalari va ta'lim muassasalari orqali aholining kiberxavfsizlik bo'yicha xabardorligini oshirish. Foydalanuvchilarga phishing xabarlarini va ijtimoiy muhandislik texnikalaridan ogoh bo'lishni o'rgatish.

Tarmoq xavfsizligini mustahkamlash. Har bir tashkilot o'z tarmoqlarida firewall, IDS/IPS, VPN, va SIEM tizimlarini joriy etishi zarur. Kompyuter tarmoqlarida xavfsizlik devorlarini kuchaytirish va shubhali trafikni oldindan aniqlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va shifrlash texnologiyalaridan foydalanish. Muhim ma'lumotlarni AES-256, RSA va ECC kabi zamonaviy shifrlash algoritmlari orqali himoya qilish. Kompaniyalar va foydalanuvchilar ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) va biometrik autentifikatsiya tizimlaridan foydalanishi lozim. Noqonuniy ma'lumotlar o'g'irlanishining oldini olish uchun shaxsiy ma'lumotlarni xavfsiz saqlash siyosatlarini ishlab chiqish.

Dasturiy ta'minot xavfsizligini oshirish. Dasturiy ta'minot ishlab chiqishda Secure Software Development Life Cycle (SDLC) tamoyillariga amal qilish. Xavfsizlikni ta'minlash uchun kodni doimiy ravishda skanerlash va zaifliklarni aniqlash vositalaridan foydalanish. Ilovalar va operatsion tizimlarni muntazam ravishda yangilash va xavfsizlik patchlarini o'z vaqtida o'rnatish.

Zamonaviy tahdidlarga qarshi ilg'or texnologiyalarni qo'llash. Kiberhujumlarni oldindan aniqlash uchun sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish asosida ishlovchi xavfsizlik tizimlarini joriy etish. Blockchain texnologiyasi yordamida ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash. Zero Trust Architecture (ZTA) tamoyiliga asoslangan xavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqish.

Davlat va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish. Hukumat darajasida kiberxavfsizlik qonunchiligini takomillashtirish va muvofiqlik talablarini kuchaytirish. Tashkilotlar va kompaniyalar o'rtasida tajriba almashish va hamkorlikni yo'lga qo'yish. Kiberxavfsizlik sohasida samarali himoya choralari ishlab chiqish va ularga rioya qilish bugungi kunda har bir tashkilot va foydalanuvchi uchun zaruriy ehtiyoj hisoblanadi. Hujumlar soni ortib borayotgan sharoitda nafaqat texnik himoya vositalaridan foydalanish, balki xodimlar va foydalanuvchilarni o'qitish, xavfsizlik madaniyatini shakllantirish ham muhimdir.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, himoya strategiyalarini kompleks yondashuv asosida ishlab chiqish va ilg'or texnologiyalardan foydalanish orqali kiberjinoyatlarga qarshi

samarali kurashish mumkin. Shu bois, davlat tashkilotlari, xususiy sektor va jamiyat birgalikda harakat qilib, raqamli dunyoda xavfsizlikni ta'minlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Berdiyev Sardor Sobir o'g'li. "DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL APPLICATIONS IN THE PROGRAM OF EXISTING SCRIPT LANGUAGE."
2. Qodirov, F. E., S. S. Jo'rayev, and V. N. Qalandarov. "INFORMATION ARCHITECTURE IN SITE DESIGN." *НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА*. 2019.
3. Qodirov, F. E., et al. "FEATURES OF INTEL CORE i9 X-SERIES PROCESSORS AND ITS ADVANTAGE FROM OTHER PROCESSORS." *ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*. 2019.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." *Ответственный редактор* (2020): 6.
5. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." *academy.uz/index.php/yo*.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari." *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting* 4.09 (2024): 178-183.
7. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." *концепции устойчивого развития науки в современных условиях* (2021): 153-155.
8. Қодиров, Ф. "ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СИНФЛАНИШИ." *МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ* (2019).
9. Qodirov, F. "YOSHLAR MA'NAVİYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOB DO'KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH." *МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ* (2019).
10. Qodirov, F. "MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMCHILIKLARI." *МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ* (2020).
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Кодиров, Ф. "АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ." *МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ* (2020).
13. Қодиров, Ф. "СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ." *Kokand University* (2020).
14. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." *интеллектуальный капитал ххi века*. 2020.

15. Qodirov, F. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Samarqand iqtisodiy va servis instituti* (2022).
16. Qodirov, F. "QR-kod texnologiyasi asosida elektron kutubxona tizimini dasturiy va apparat taminotini yaratish." *Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali* (2021).
17. Қодиров, Фаррух, and X. Мухитдинов. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ БИЗНЕС ИННОВАЦИОН МОДЕЛИ." *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari 2.3* (2022): 136-141.
18. Qodirov, F. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics." *Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali* (2022).
19. Qodirov, F. "Қашқадарё худуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар." *O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnal* (2022).
20. Қодиров, Ф. "Вилюят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).
21. Қодиров, Ф. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти* (2022).
22. Қодиров, Фаррух, and X. Мухитдинов. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ БИЗНЕС ИННОВАЦИОН МОДЕЛИ." *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari 2.3* (2022): 136-141.
23. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилюяти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари." *o'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi» à «Agro ilm* (2022).
24. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Создание программного обеспечения электронной библиотечной системы на основе QR-кодовой технологии." *Теория и практика современной науки*. 2020.
25. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." *АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ*. 2019.
26. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
27. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." *Ответственный редактор* (2020): 6.